

FISIOPATOLOGIA DA VERTIGEM E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

PATHOPHYSIOPHYSIOPATHOLOGY OF VERTIGO AND ASSOCIATED RISK FACTORS: A BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10233033

Thiago Ruam Nascimento¹
Giovanna Escobar Ghirardelli²
Maria Eduarda de Sá Bonifácio Rocha³
Isadora Engel Marques⁴
Isabela Jacomassi dos Santos⁵
Jenivaldo Araújo Tavares⁶
Thiago Guilherme Gonzaga Silva Jesus⁷
Michelle Elias Fernandes da Silva Guarnaschelli⁸
Felipe Pereira da Silva⁹
Daiana Elsa de Moura Holzle¹⁰
Rayssa Nadielle da Rocha Oliveira¹¹
Danielle da Silva Melo¹²
Maria das Graças Andrade Gomes¹³
Rochellane Inglyds de Castro Viana¹⁴

A tontura é um sintoma comum e complexo que tem diversas causas. Abrange ampla gama de condições, desde doenças inócuas e autolimitadas até problemas mais graves e recorrentes que requerem tratamento especializado. metodologia: A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed / MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase e Cochrane Library. A busca limitou-se a estudos editados em inglês ou português entre 2013 e 2023. Resultados e discussão: A identificação dos fatores de risco é essencial para a prevenção, diagnose precoce e tratamento eficaz da vertigem. Em relação à idade vários estudos têm demonstrado que a prevalência de tonturas aumenta significativamente com o envelhecimento da população. Além disso, a tontura é mais comum em meninas. Outros fatores de risco importantes incluem histórico familiar de tontura, tabagismo, uso excessivo de álcool, obesidade e condições médicas como diabetes e hipertensão. Resumo: A tontura é um sintoma interessante que resulta de uma interação intrincada entre o sistema de equilíbrio e os sentidos. e emoções. Identificar pessoas que sofrem de tontura é fundamental para uma diagnose preciso e para o desenvolvimento de terapias eficazes para tratar esta condição debilitante.

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios Neurológicos. Fatores de Risco. Sistema Vestibular. Tontura. Vertigem.

INTRODUÇÃO

A vertigem é uma doença neurológica que se manifesta como uma sensação ilusória de movimento ou rotação do ambiente ao redor do indivíduo ou de si mesmo. Esta desorientação espacial pode ser incapacitante e afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, tornando-se um desafio tanto para os profissionais de saúde como para as próprias pessoas dependentes. A vertigem é um sintoma comum e complexo que tem diversas causas e abrange ampla gama de condições, desde condições benignas e autolimitadas até problemas mais

graves e recorrentes que requerem tratamento especializado. (Brandt; Dieterich, 2018).

Para compreender a vertigem é fundamental rever o sistema vestibular, que desempenha um papel crucial na regulação do equilíbrio e da orientação espacial do nosso corpo. O sistema de equilíbrio consiste em estruturas localizadas no ouvido interno. Inclui canais semicirculares e otólitos. Essas estruturas são responsáveis por detetar os movimentos da cabeça e transmitir informações sensoriais ao encéfalo (Silva *et al.*, 2020).

Quando o sistema de equilíbrio funciona corretamente Isso ajudará as pessoas a manter uma postura ereta. mover-se de maneira coordenada e tem uma percepção clara da direção no espaço. No entanto, várias condições médicas podem afetar o funcionamento normal do sistema vestibular e causar tonturas. As principais causas de tontura incluem doença de Ménière, vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), neurite vestibular, distúrbios do labirinto e distúrbios do equilíbrio. (Agrawal *et al.*, 2019).

A doença de Meniere é uma condição caracterizada por episódios recorrentes de tontura. Junto com perda auditiva, zumbido e sensação de plenitude nos ouvidos. Pensa-se que esta doença está relacionada com hidropisia endolinfática, que resulta em aumento da pressão do fluido no ouvido interno Afeta o equilíbrio e as estruturas auditivas. (Agrawal, *et al.*, 2019).

A VPPB é uma das causas mais usuais de vertigem. e está associado ao movimento de cristais de carbonato de calcio chamados otólitos no sistema vestibular. Esses deslocamentos podem ocorrer dentro dos canais semicirculares e causar vertigens ocasionais com certos movimentos da cabeça (Agrawal *et al.*, 2019).

A neurite vestibular é uma inflamação do nervo vestibular causada por uma infecção viral ou outros fatores. Essa inflamação interrompe a transmissão de informações sensoriais do ouvido interno para o encéfalo

levando a sintomas como tonturas, náuseas e problemas de equilíbrio (Brandt; Dieterich, 2018).

As malformações do labirinto podem ocorrer por vários motivos, incluindo traumatismo cranioencefálico, ouvido interno e uso de certos medicamentos ototóxicos. Esses períodos podem levar a alterações na função vestibular e tonturas. (De Oliveira *et al.*, 2019).

Além dessas causas específicas, a tontura pode estar associada a outras condições médicas, como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, problemas cardíacos e comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão. (Agrawal *et al.*, 2019).

O diagnóstico de vertigem é baseado em uma história clínica pormenorizada, exame físico e exames especiais como videonistagmografia e eletrônistagmografia. O tratamento depende da causa subjacente da vertigem e pode incluir intervenções medicamentosas, terapias de reabilitação vestibular, mudanças no estilo de vida e estratégias para controlar comorbidades associadas. (Brandt; Dieterich, 2018).

Ao longo dos anos os avanços na enquête médica e nos técnicos de diagnose levaram a uma melhor compreensão da fisiopatologia da vertigem. Revela complexas conexões entre os sistemas sensorial, vestibular e nervoso que controlam o equilíbrio e a orientação espacial do corpo humano. A identificação e o tratamento preciso dos fatores de risco associados à tontura também têm se mostrado cruciais para tratamentos terapêuticos eficazes e prevenção de complicações. (Agrawal *et al.*, 2019).

O objetivo deste trabalho é contribuir para melhorar o conhecimento científico sobre a vertigem. Oferece informações preciosas para profissionais de saúde, pesquisadores e visitantes da área de neurologia, otorrinolaringologia, fisioterapia e outras áreas afins. Aguardamos que através desta revisão da literatura os leitores possam compreender melhor as últimas descobertas e perspectivas no campo da

tontura bem como a importância do diagnóstico preciso e das abordagens de tratamento individualizadas para atender às necessidades específicas de cada paciente.

MÉTODO

Foram pesquisadas em bases de dados científicas amplamente aceitas, incluindo PubMed (Inglês), Scopus (Inglês) e Web of Science (Inglês e Português), foram pesquisadas para encontrar artigos relevantes sobre este tema. artigos originais e revisões sistemáticas publicados em inglês e português, que abordassem os fatores de risco e a fisiopatologia associados à vertigem, foram classificados nesta revisão. Foram excluídos estudos que não estivessem diretamente relacionados ao tema ou que não atendessem aos critérios de inclusão.

Os títulos e resumos de todos os artigos identificados pela busca foram avaliados quanto à relevância. Nesta etapa foram excluídos artigos não relacionados ao tema proposto, estudos duplicados e artigos que não atendem aos critérios de inclusão. Inicialmente, foram encontrados 40 artigos na base de busca. Após avaliação dos subtítulos e resumos, 15 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Após a leitura de todos os 25 artigos restantes, 11 artigos foram selecionados para inclusão nesta revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma revisão da literatura sobre a fisiopatologia da vertigem e seus fatores de risco associados incluiu uma análise aprofundada e abrangente dos principais avanços e descobertas nesta área de enquete. Ao examinar os estudos selecionados, foi possível obter informação valiosa sobre o controle subjacente da vertigem e as diversas variáveis que podem influir a sua ocorrência, bem como as suas orientações clínicas e epidemiológicas.

A vertigem é um sintoma intrigante e multifacetado que pode resultar de diversos distúrbios e disfunções do sistema vestibular. A vertigem pode ser dividida em dois tipos principais: vertigem periférica e vertigem central. A vertigem periférica é causada por problemas no ouvido interno, como doença de Ménière, vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) e neurite vestibular. Em contrapartida, a tontura central está relacionada a disfunções do sistema nervoso central, como acidentes vasculares cerebrais e tumores cerebrais. (Hain, 2019).

Por exemplo, a doença de Ménière é caracterizada por episódios recorrentes de tontura. Junto com perda auditiva, zumbido e sensação de plenitude nos ouvidos. Sua fisiopatologia envolve hidropsia endolinfática, que resulta em alterações na pressão do fluido no ouvido interno. Isso resulta em danos à estrutura de carga e descarga. (Megerian; McKenna, 2019).

A VPPB é uma das causas mais usuais de vertigem periférica, e está relacionada ao movimento dos otólitos do sistema vestibular. Pesquisas mostram que o mais comum é a migração de cristais de carbonato de cálcio no canal semicircular posterior. Isso causa tontura com certos movimentos da cabeça. (Hain, 2019).

A tontura não é apenas uma manifestação abrangente do sistema de equilíbrio. Mas também é influenciada pela integração de informações sensoriais provenientes dos sistemas visual e perceptivo. O estudo enfatiza que a integração sensorial desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio e da estabilidade postural. (Megerian; McKenna, 2019).

A diminuição da visão e alterações na propriocepção do ambiente circundante podem causar distorções na percepção da posição e movimento do corpo levando a sintomas de vertigem. Compreender os controles de integração sensorial é crucial para detectar distúrbios do

equilíbrio e implementar estratégias terapêuticas mais eficazes.(Hain, 2019).

Em termos de idade, vários estudos têm demonstrado que a prevalência de tonturas aumenta significativamente com a idade da população (Agrawal et al., 2019).

Esse resultado pode estar relacionado às alterações regulatórias do sistema vestibular e às comorbidades comumente assistidas em idosos. Estudos mostram que a tontura é mais comum em meninas, principalmente associada à VPPB. As influências hormonais podem ser um fator de tontura, mas são necessários mais pesquisas para entender como isso funciona (Megerian; McKenna, 2019).

Outros fatores de risco importantes os sintomas comuns de tontura incluem histórico familiar, tabagismo, uso excessivo de álcool, obesidade e condições médicas como diabetes e hipertensão. A pesquisa destacou a ligação entre tonturas e doenças cardiovasculares. Sugere-se que problemas de circulação podem afetar o equilíbrio e causar tonturas. (Lempert; Neuhauser, 2019).

Além disso, comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão também têm sido associadas à tontura Estudos sugeriram uma relação bidirecional entre vertigem e sintomas psiquiátricos, com a vertigem contribuindo para ansiedade e depressão, e vice-versa. Compreender esta relação pode ter implicações importantes para o tratamento e manejo do paciente.(Agrawal *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES

A revisão da literatura sobre a fisiopatologia da tontura e os fatores de risco associados contribuiu para uma compreensão mais profunda e completa desta intrincada doença neurológica. A tontura é um sintoma interessante que emerge complexas interações entre os sistemas vestibular, sensorial e emocional. A identificação dos fatores de risco

associados à tontura é fundamental para o diagnóstico preciso e o desenvolvimento de tratamentos eficazes para tratar esta condição debilitante.

A fisiopatologia da vertigem é ampla e diversificada, envolvendo diferentes distúrbios do sistema vestibular, desde patologias do ouvido interno, como a doença de Ménière e a VPPB, até alterações no sistema nervoso central, como o acidente vascular cerebral. Integração sensorial envolvendo equilíbrio, visão e propriocepção. Também desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio e da estabilidade postural. Compreender como estes sistemas complexos interagem é fundamental para identificar distúrbios de equilíbrio e conceber tratamentos eficazes.

A abordagem da vertigem deve ser multidisciplinar e personalizada, tendo em conta os diferentes procedimentos fisiopatológicos envolvidos em cada caso e a influência dos fatores de risco individuais. Um diagnóstico preciso é necessário para determinar o tratamento adequado.

Isso pode incluir tomar medicamentos. reabilitação do equilíbrio Terapia cognitiva comportamental e mudanças no estilo de vida. No entanto, é importante reconhecer as limitações desta revisão da literatura. Embora os critérios de seleção tenham sido rigorosos, é possível que alguns estudos relevantes não tenham sido classificados, o que pode limitar a gama de resultados apresentados. Pesquisas futuras são necessários para aprofundar nossa compreensão da fisiopatologia da vertigem e explorar ainda mais os fatores de risco associados para melhorar as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, Y. *et al.* Disfunção Vestibular: Prevalência, Impacto e Necessidade de Tratamento Direcionado. **Journal of Vestibular Research**, 2019.

DE OLIVEIRA, Marcus Vinícius Gomes et al. Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB): Revisão Integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 66970-66977, 2020.

DIETERICH, M.; BRANDT, T. Global orientation in space and the lateralization of brain functions. **Curr Opin Neurol.**, v. 31, n. 1, p. 96-104, feb. 2018.

FERREIRA, Sofia José Cosme. **Hereditariedade na vertigem posicional paroxística benigna**. [S. l.: s. n.], 2019.

HAIN. **Fisiologia da Vertigem**. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2019.

HITIER, M.; BESNARD, S.; SMITH, P. F. Vestibular pathways involved in cognition. **Front Integr Neurosci.**, v. 8, p. 59, 2014.

JANKY, K. L.; GIVENS, D.; RIPEPI, K.; ZACHWIEJA, N. Integração Sensorial para Equilíbrio: Especificidade para Função Vestibular e Envelhecimento. **Frontiers in Aging Neuroscience**, 2020.

JOHNSON CHACKO, L. *et al.* Analysis of Vestibular Labyrinthine Geometry and Variation in the Human Temporal Bone. **Front Neurosci**, v. 12, p. 107, 2018.

LEMPERT, T.; NEUHAUSER, H. Epidemiologia da Vertigem, Enxaqueca e Enxaqueca Vestibular.

Journal of Neurology, v. 266, n. 2, p. 360-368, 2019

SILVA, Eliza Mikaele Tavares da et al. Fatores biopsicossociais associados à queixa de tontura em idosos com diabetes mellitus tipo 2. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 23, 2020.

TORRES, Tiago André Pereira. **Relação entre os níveis de Vitamina D e a Vertigem Posicional Paroxística Benigna**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de Lisboa, Lisboa, (Portugal), 2020.

VON BREVERN, M. *et al.* Epidemiologia da Vertigem Posicional Paroxística Benigna: Um Estudo de Base Populacional. **Jornal de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria**, v. 78, n. 7, p. 710-715. 2017.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papéis
fundamentais na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!